

Parque Arte de la Tierra: entropia, didattica e Land art nella Cordigliera delle Ande

Raúl Armando
Amorós
Hormazábal
Independent researcher

Tra la maestosità dei remoti paesaggi andini della provincia di Jujuy nel nordovest dell'Argentina, nel mese di novembre 2023 sono terminati i lavori del progetto *Parque Arte de la Tierra*, un gruppo di opere monumentali [fig. 1] realizzate dall'artista Alejandro Teves su una vasta distesa di singolari saline che emergono a quasi 3.500 metri di altitudine.

Con un focus sulla protezione del patrimonio culturale, sulla sostenibilità ambientale e l'interdisciplinarietà della Land art, l'artista argentino ha saputo trasformare concettualmente una parte delle *Salinas Grandes* in un autentico museo all'aperto che si presenta ai visitatori che decidono di avventurarsi in questo "deserto andino di sale" come una singolare esperienza naturalistica, ma anche artistica.

In questa dimensione *outdoor*, tagli e segni geometrici sulla superficie si plasmano e coesistono nella volontà di un'arte che, prendendo le distanze dai modelli del passato e le leggi attuali del mercato, si sviluppa al di fuori del *white cube*¹ evitando così la musealizzazione delle opere, confrontandosi con questioni ambientali e richiamando lo spirito pionieristico della Land art degli anni Sessanta e Settanta negli Stati Uniti.

Il movimento affonda le sue radici in un'epoca segnata dall'emergere di nuovi paradigmi culturali in un contesto in cui il fervore di rifondare la società era palpabile. I primi lavori sono attribuibili a un gruppo di giovani artisti statunitensi che intrapresero un percorso di dialogo artistico in luoghi inesplorati e distanti dalle grandi metropoli conferendo al movimento un senso di "sublime monumentalità". Così, boschi, deserti e zone incontaminate diventarono autentici laboratori dove poter concretizzare e catalizzare teorie, visioni e progetti. L'evento epocale che sancì l'avvento del nuovo linguaggio artistico fu la mostra fondatrice intitolata *Earthworks*,² inaugurata il 5 ottobre 1968 presso la Dwan Gallery di New York. In particolare, Robert Smithson, che teorizzò le prime attività artistiche del gruppo, Walter De Maria e Michael Heizer trovarono nei deserti del sudovest del paese un luogo dove la vastità dello spazio e il silenzio primordiale e antico del paesaggio diventarono un punto di incontro tra culture, elementi e messaggi di forte potenza evocativa. Attraverso le loro opere esplorarono il rapporto tra uo-

Figura 1. Alejandro Teves, *Parque Arte de la Tierra*, provincia di Jujuy, Ande argentine (2023); Figura 2. Id., *Parque Arte de la Tierra* (particolare), provincia di Jujuy, Ande argentine (2023); Figura 3. Id., disegno preparatorio, provincia di Jujuy, Ande argentine (2023). © Natalia Romero.

mo e natura, tra presente e passato, riflettendo contemporaneamente sulla poetica di un territorio intatto nella sua purezza e il conseguente simbolismo che ne scaturisce.

Proprio come i pionieri del movimento, Teves è consapevole dell'inevitabile trasformazione naturale dei materiali e i supporti impiegati, al punto di rinunciare alla creazione di oggetti d'arte permanenti e inalterati sperimentando invece un'arte effimera, con funzione didattica e principalmente "entropica".

Riguardo al concetto di entropia,³ credo che si possa proporre una lettura inedita e originale sull'irreversibilità della materia nel gruppo di *site-specific* dell'artista, in modo particolare sulla suggestiva trasformazione delle forme dovute al passare del tempo e agli agenti esogeni come vento o sbalzi di temperatura che si compenetrano nella transitorietà fisica degli interventi. Così, sfruttando la geomorfologia del terreno e le proprietà fisiche e chimiche dei materiali, Teves ha creato le figure [fig. 2] in modo che possano contenere e accumulare acqua che porterà a una progressiva cristallizzazione del sale.

Si pensi alla celebre *Spiral Jetty* di Smithson nel Great Salt Lake dello Utah dove le variazioni dei livelli di acqua e sale alterano la percezione dell'intervento, a *Dissipate* di Heizer oppure a *Cross* di De Maria: la fruizione passa quindi ai risultati estetici prodotti dallo sgretolamento, erosione, dissolvimento e deterioramento dei materiali, come fosse una dimensione concettuale alternativa, legata indissolubilmente all'opera o, meglio, al suo divenire artistico.

A riguardo, penso che la consapevolezza di Teves nella scelta del luogo, a proposito dell'inarrestabile aumento di entropia, dia prova di come abbia considerato o forse intuito l'importanza di questo fenomeno nell'ambito dell'arte contemporanea. Infatti, i suoi *site-specific* approdano ad una figurazione in continuo mutamento che interroga lo spazio, il supporto e documentano successivamente non solo una civiltà caotica dove si naviga a vista, ma anche un'attualità tumultuosa che fa i conti con gli effetti del consumismo e specialmente con il cambiamento climatico a livello mondiale.

Nell'era degli impatti antropici, della transizione energetica e della distribuzione digitale, chi opera nel campo della comunicazione visiva può accedere speditamente a una miriade di stimoli attraverso i new media, ritenuti sovente più efficaci e immediati di altri mezzi artistici

Figura 4. Alejandro Teves, disegno preparatorio, provincia di Jujuy, Ande argentine (2023); Figura 5. Id., *Parque Arte de la Tierra* (particolare), provincia di Jujuy, Ande argentine (2023); Figura 6. Id., *Parque Arte de la Tierra* (particolare), provincia di Jujuy, Ande argentine (2023) © Natalia Romero.

per testimoniare spezzoni di realtà. A dispetto di ciò i lavori di Teves trovano la loro genesi in quelle teorie che, stando a Robert Smithson,⁴ veicolano l'incontro tra arte e natura come presupposto fondamentale, o piuttosto necessario dell'azione artistica *tout court*, confermando un'aspirazione a interagire con la natura e non a dominarla. Di conseguenza, con eloquente pazienza e cura per lo spazio naturale, l'artista ha lavorato per nove mesi insieme a un team nel cuore delle saline andine, immerso in una dimensione *altra* rispetto al caos cittadino, “disegnando” sulla superficie salmastra [fig. 3, 4] grandi forme geometriche che invitano alla riflessione attraverso una fruizione immersiva.

Il percorso si presenta, come accennato in precedenza, come uno spazio espositivo *outdoor* costituito da quattro opere che incorniciano uno spazio totale di 90 metri di lunghezza e 60 metri di larghezza. Il “viaggio” proposto inizia dalla prima vasca circolare [fig. 5] in cui sorge un serpente a quattro teste. Per Teves questo animale fantastico simboleggia la Via Lattea, in questo senso racconta: “cercando di sintetizzare la forma della galassia con tratti rettilinei, sono giunto a questo disegno.”²⁵ Analizzando il secondo intervento sul terreno e seguendo il filo conduttore, rappresentato da un canale di acqua cristallina a forma di spirale aurea, l'artista ha deciso di riprodurre una se-

quenza del Sistema solare nella quale si distinguono tre pianeti [fig. 6], mettendo così in rilievo la distanza e posizione della Terra rispetto al Sole.

Il terzo *site-specific* [fig. 7] di questo “repertorio entropico” abbraccia le radici culturali dell'artista e si propone come *leitmotiv* del progetto: sollecitare la percezione del pubblico verso questioni ambientali e culturali, in modo da cercare di ristabilire l'antico equilibrio raggiunto dalle civiltà precolombiane, in particolare della regione andina, nei confronti della natura. In ambito latinoamericano basti pensare alle conseguenze ecologiche dell'estrazione del litio, all'antropizzazione di aree naturali, all'eccessivo sfruttamento del suolo, all'aumento delle temperature oppure allo scioglimento dei ghiacciai sulle Ande.

Non si tratta dunque di un lavoro artistico formalmente elaborato che si presta alla mera contemplazione, ma ci troviamo di fronte a un'arte di sollecitazione e un'opportunità di dialogo dove presumibilmente potremo trovare noi stessi e imparare dalla natura.

Figura 7. Alejandro Teves, *Parque Arte de la Tierra* (particolare), provincia di Jujuy, Ande argentine (2023); Figura 8. Id., *Parque Arte de la Tierra* (particolare), provincia di Jujuy, Ande argentine (2023). © Natalia Romero.

Per concludere, il canale salmastro che funge da legame concettuale e fisico delle monumentali piscine circolari, giunge all'ultima fase di questo "pellegrinaggio" artistico. La fine del percorso viene rappresentata da una Chacana di quasi 30 metri di diametro [fig. 8]. Plasmata da una croce a gradini di 12 punte e un'apertura centrale a forma di cerchio, questa affascinante figura non è soltanto un'immagine geometrica che indica i quattro punti cardinali, ma per gli antichi popoli andini era una rappresentazione di tutto il loro universo. Difatti la Chacana simboleggia l'equilibrio tra il mondo divino e quello terreno, la complementarità tra maschile e femminile, un ponte sacro che unisce mondi diversi, una connessione con il cosmo e gli altri esseri viventi, insomma un'ode alla vita e un messaggio di armonia che invita a una riflessione sulla condizione umana.

A riguardo, Teves afferma: "la Chacana è

l'argomento principale del progetto artistico, ma c'è un concetto che ha attirato la mia attenzione: il suo centro. È nel centro, in quel vuoto dove avviene il caos e il divenire del possibile e dell'impossibile, dove il tempo e lo spazio coincidono, ed è lì che si crea la realtà".⁶

In questo modo, concepito in stretta armonia con il territorio, l'opera *Parque de la Tierra* rappresenta un dialogo in costante movimento fra spazio, tempo e materia. Tali trasformazioni, lungi dall'essere evitate, sono celebrate e approfondite, diventando un riflesso tangibile dell'entropia contemporanea e delle forze della natura che ci confermano, ancora una volta, che "tutto si trasforma".

Insomma, un'unità di intenti che cerca di trascendere il mondo, se non altro preservare la trascendenza stessa attraverso la riflessione verso la realtà del tempo, facendo sì che la Land art resti pur sempre attuale.

Note

¹ Su questo dibattito è fondamentale il saggio di Brian O'Doherty, *Inside the White Cube: the Ideology of the Gallery Space*, San Francisco 1976.

² È utile sottolineare il collegamento della mostra con il libro di Brian W. Aldiss. *Earthworks*, Londra 1965. Questo romanzo distopico è ambientato in un futuro lontano, su una Terra irrimediabilmente segnata dalla sovrappopolazione, dall'eccessivo utilizzo del suolo e da uno sfrenato consumismo che ha portato alla società a sopravvivere in un mondo fortemente inquinato e disuguale.

³ L'entropia, ovvero l'indice di disordine di un sistema che porta a un irreversibile decadimento dell'energia della materia, è un concetto che Robert Smithson riprende dalla termodinamica e dalla meccanica quantistica per applicarlo alla Land art. Lavori come *Spiral Jetty* (1970) o *Partially Buried Woodshed* (1970) evidenziano i risultati delle sue teorie.

⁴ Rispetto alla Land art e al binomio arte-natura, cfr. Jack Flam (a cura di), *Robert Smithson: The Collected Writings*, Berkeley and Los Angeles 1996.

⁵ Cit. originale: "tratando de sintetizar la forma de la galaxia con trazos rectilíneos, llegué a este diseño". La citazione è tratta da una conversazione telefonica tra l'autore e l'artista nel mese di novembre 2024. Trad. dell'autore.

⁶ Cit. originale: "la Chacana es el argumento principal de la obra, pero hubo un concepto que me atrapó de este símbolo: su centro. En su centro, en ese vacío, donde se produce el caos y el devenir de lo posible e imposible, es donde coinciden el tiempo y el espacio, y es ahí donde se construye la realidad". Citazione di intervista scritta realizzata dall'autore all'artista nel mese di marzo 2024. Trad. dell'autore.